

Heliopolis

Culture Civiltà Politica

ISSN 2281 - 3489

Rivista di filosofia e simbolica politica

Heliopolis

Culture Civiltà Politica

ISSN 2281 - 3489

Registrazione

Tribunale di Napoli n. 5260 del 06/12/2001

Direttore responsabile

Renato D'Emmanuele

Direttore scientifico

Giulio Maria Chiodi

Comitato editoriale

Anna Assenza - *Università degli Studi di Messina*

Paolo Bellini - *Università degli Studi dell'Insubria*

Antimo Cesaro - *Seconda Università degli Studi di Napoli*

Domenico Palumbo - *Università degli Studi di Messina*

Donatello Puliatti - *Università degli Studi di Messina*

Fiammetta Ricci - *Università degli Studi di Teramo*

Maria Felicia Schepis - *Università degli Studi di Messina*

Nataschia Villani - *Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa"*

Redazione

Maria Grazia Recupero (Caporedattore),

Carmela Bianco, Gabriele de Martino, Gianluca Dioni,

Cintia Faraco, Antonio Jannuzzi, Augusto Petito, Ilaria Pizza, Stella Marega

Editore

Associazione Istituto Politeia

Via G. Porzio 4 C. D. N. is. F10 -80143 Napoli

Tel./Fax 0815571358 e-mail: politeia@libero.it

Sede redazionale

c/o Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo
Università degli Studi di Messina (tel. 0906766304)

Comitato Scientifico:

Luigi Alfieri - *Università degli Studi di Urbino*
Miguel Ayuso Torres - *Università Complutense Madrid*
Giampaolo Azzoni - *Università degli Studi di Pavia*
Maria Stella Barberi - *Università degli Studi di Messina*
Claus-Ekkehard Bärsch - *Universität Duisburg-Essen*
Claudio Bonvecchio - *Università degli Studi dell'Insubria*
Giovanni Caola - *Università degli Studi di Messina*
Giulio Maria Chiodi - *Università degli Studi dell'Insubria*
Vanda Fiorillo - *Università degli Studi di Napoli "Federico II"*
Roberto Gatti - *Università degli Studi di Perugia*
Giuseppe Limone - *Seconda Università degli Studi di Napoli*
Giovanni Lombardo - *Università degli Studi di Messina*
Domenica Mazzù - *Università degli Studi di Messina*
Michele Panzera - *Università degli Studi di Messina*
Giuliana Parotto - *Università degli Studi di Trieste*
Gian Maria Piccinelli - *Seconda Università degli Studi di Napoli*
Roberto Refinetti - *University of California*
Caterina Resta - *Università degli Studi di Messina*
Christophe Reveillard - *Université Paris-Sorbonne*
Nicoletta Sabadini - *Università degli Studi dell'Insubria*
Teresa Serra - *Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

Heliopolis

Culture Civiltà Politica

Anno XII Numero 2

Editoriale

di Giulio Maria Chiodi
pag. 5

STUDI E RICERCHE

Giustizia e diritto sulle rovine di Roma

di *Giulio Maria Chiodi*
pag. 9

Narrativismo costruttivistico, teoria del diritto e dogmatica giuridica

di *Donatello Puliatti*
pag. 39

Dei benignitas, pietas e prudentia.

Libero arbitrio e fortuna seu felicitas nella filosofia politica di Christian Weise

di *Gianluca Dioni*
pag. 67

SYMBOLICA

Corpo reale e corpo virtuale nel progetto di architettura

di *Clara Fiorillo*
pag. 87

Lo specchio dell'Uroboro. Questioni preliminari per una nuova fenomenologia

di *Stefano Gonnella*
pag. 103

Tra saggezza e realismo politico: machiavellismi in Suarez

di *Cintia Faraco*
pag. 119

PROFILI BIO-BIBLIOGRAFICI

Duns Scoto

di *Carmela Bianco*
pag. 137

Francisco Suarez

di *Cintia Faraco*
pag. 145

NOTE, PUBBLICAZIONI ED EVENTI

**Il primo anno di vita di *Artetetra edizioni*: un breve bilancio tra consuntivo e
programmatico**

di *Augusto Petito*

pag. 157

Tra saggezza e realismo politico: machiavellismi di Suárez

di *Cintia Faraco*

ABSTRACT Il concetto di prudenza è stato studiato, in questo scritto, come punto di incontro tra un pensatore politico asistematico come Niccolò Machiavelli e un teologo sistematico come Francisco Suárez. Passando attraverso la lente dell'opera di Giovanni Pontano, si mette in luce la prudenza come compagna e maestra di tutte le virtù, ma soprattutto come essa sia vista dai due protagonisti come *retta cognitio agibilium*, ovvero saggezza pratica che si fonda su di una conoscenza e di una comprensione diretta. In particolare si potrà notare che la prudenza di Machiavelli, quale virtù umana attiva sia riportata da Suárez all'interno del quadro interpretativo teologico, da cui si era allontanata, per non esser più soltanto una virtù cardinale, né tanto meno solo una *virtus romana*.

KEYWORDS prudenza politica, Seconda Scolastica, realismo politico, comunità politica.

Il confronto che intendo sviluppare tra Machiavelli e Suárez non si basa semplicemente sul percorso più battuto e sicuro di una chiara ostilità e critica aperta del secondo nei riguardi del primo¹, perciò non recherò paralleli o raffronti – che risulterebbero, peraltro, sterili – tra un pensatore politico asistematico e un teologo sistematico. Piuttosto tenterò di mettere in luce alcune convergenze ed affinità latenti tra i due pensatori, tenendo ovviamente conto delle divergenze nell'insieme più ampio del loro pensiero politico.

Rimando, in particolare, a studi come quello di Carlo Giacon, uno dei primi studiosi italiani che ha avuto il merito di aver riportato l'attenzione sui temi della filosofia scolastica, spesso dimenticata in favore di altri indirizzi dottrinali che pure le sono in parte tributari. Soprattutto voglio qui ricordare uno scritto, occasionato anch'esso dal rinverdire lo studio sull'Umanesimo e sulla figura del Machiavelli, dal titolo *Machiavelli, Suárez e la ragion di Stato*, dal quale si evince in maniera perspicace quale sia sostanzialmente la posizione critica del gesuita nei confronti del Segretario fiorentino², ma dal quale mi discosterò proprio per ricercare una strada interpretati-

¹ F. Suárez, *Tractatus de legibus ac Deo legislatore in decem libros distributus*, ed. Neapoli ex typis fibrenianis, 1872, liber III, cap. 12, par. 2, p. 170.

² Cfr. C. Giacon, *Machiavelli, Suárez e la ragion di Stato*, in E. Castelli (a cura di), *Umanesimo e Scienza politica. Atti del congresso internazionale di studi umanistici*, (cit.), Roma-Firenze, 1949, Dott. Carlo Marzorati Ed., Milano, 1951, pp. 182 e ss.. Secondo Giacon, Francisco Suárez aveva trovato genuino cogliere nel pensiero politico di Machiavelli l'autonomia della politica dalla morale. Di fatto questo tipo di pensiero non poteva trovare accogliamento nelle convinzioni del gesuita, che, al contrario, riteneva necessaria «(...) la subordinazione del diritto e della politica alla morale, sia alla morale razionale sia alla morale cristiana. La politica, in quanto politica, era scienza e arte di governare un popolo (...) era quindi una scienza e un'arte in sé e per sé (...); ma non essendo né la scienza né l'arte assolutamente prima, essendo un'attività umana tra le varie attività umane, per non

va che tenga conto anche di ulteriori parametri, a mio avviso, finora tenuti in scarsa considerazione.

A questo scopo mi sembra opportuno ricorrere al concetto di *prudentia*, che, pur nella differente accezione e contestualizzazione in cui figura nei due pensatori, finisce per assumere caratteri che si prestano più facilmente di altri ad una comparazione efficace.

Il concetto di *prudentia* connota fortemente una problematicità epocale. Esso, ad un tempo complesso ed aperto a sempre ulteriori interpretazioni, è considerato un tema fondamentale e variamente ricorrente nella storia del pensiero. Proprio a tale proposito, Rodolfo De Mattei afferma che «un'acquisizione tipica dell'Umanesimo (...) è quella relativa al concetto di Prudenza. Concetto che, certo, l'antichità classica (...) aveva sviscerato, e che, appunto per ciò, l'Umanesimo tesaurizza ed affina con un suo largo indugio dottrinale (...)»³. Pertanto «basterà rilevare come accanto alla concezione, per dir così classica (prudenza, o *fronesi*, volta agli uffici pratici, meglio la pura e alta *sofia*, ma non in contrasto con i fini etici dell'uomo) affiora con Epicuro, un alquanto diverso concetto di prudenza: quale virtù che, sì, ci consiglia di discernere le cose onorande da quelle schivande, però, secondo una finalità pratica che identifica la felicità dell'uomo con il suo edonismo e utilitarismo»⁴.

È proprio l'Umanesimo, dunque, a rinverdire l'attenzione al concetto di *prudentia*. Tra i sicuri protagonisti di questo rinnovato interesse in una nuova chiave di lettura si colloca il nome di Giovanni Pontano, il quale, qualche anno prima di Machiavelli, ne aveva riproposto il problema dedicandogli un breve ma specifico trattato.

L'importanza del *De Prudentia*⁵ di Giovanni Pontano non è affatto marginale in vista del nostro tema, ma anzi rappresenta, a mio parere, il *trait d'union* concettuale tra due mondi, che possono apparire decisamente distanti se non addirittura opposti, quali sono quelli del Segretario fiorentino e del teologo di Coimbra⁶.

Quest'opera, che si presenta come un vero e proprio affresco sul concetto di *prudentia*, trova la sua base teorica in un attento studio dei classici e, in particolare, da

scindere l'uomo e rendergli la vita e l'azione impossibile, era necessario gerarchizzare l'attività politica». Ivi, p. 186. Insomma se era vero che per Suárez «(...) tutto ciò che può essere detto dell'essere e dell'ente inerisce realmente a ogni uomo concreto e storico. Ogni vivente è tale perché ha in sé realmente e concretamente la vita» (ivi, pp. 191-192), è anche altrettanto vero che la politica viene dopo la morale e la religione, perché la società civile e lo Stato vengono solo dopo l'unione degli individui stessi. Cfr. *ibidem*.

³ R. De Mattei, *Sapienza e Prudenza nel pensiero politico italiano dall'Umanesimo al sec. XVII*, in E. Castelli (a cura di), *Umanesimo e Scienza politica. Atti del congresso internazionale di studi umanistici*, cit., p. 129.

⁴ *Ibidem*.

⁵ G. Pontano, *De Prudentia*, Florentia, Giunti, 1508.

⁶ Suárez è passato alla storia con l'appellativo più celebre di *Doctor Eximius*, datogli dal papa Paolo V, a seguito di una lezione tenuta a Salamanca, dove il medesimo pontefice era in incognito per osservare l'esposizione del gesuita. Molti studiosi di Suárez, però, alternano tale appellativo a quelli di teologo di Coimbra, poiché in quella sede universitaria ricoprì il ruolo di Professore di Teologia della Cattedra di Prima, ovvero la massima onorificenza all'epoca, e di filosofo di Granada, ricordando con ciò la città dove era nato il 5 gennaio 1548.

un lato in Aristotele, con l'*Etica Nicomachea*, e dall'altro lato in Tommaso d'Aquino, con la *Summa Theologiae*. Essa, perciò, è ricchissima di spunti, che sono stati ripensati lungamente da autori e trovano tra l'altro un particolare spazio anche nei *Discorsi sulla prima decina di Tito Livio* e ne *Il principe* da Machiavelli.

Grazie a queste solide basi concettuali, Pontano pone in luce l'uomo, immerso nel suo vivere quotidiano, attraversato da molteplici dubbi, mosso da complesse sollecitazioni e sospinto da forti passioni, facendone emergere un rinnovato concetto di prudenza che l'umanista napoletano definisce «*neque scientiam esse, neque artem, sed in actionibus versari*»⁷.

Il comportamento umano è l'elemento discriminante. Esso si esalta nel termine *actio/ actiones* che, nella definizione appena riportata, trova il suo apice.

In questa chiave di lettura la prudenza si presenta come una virtù mondana, da un lato legata alla *sapientia*, che appartiene all'uomo e serve alla comprensione di ciò che lo circonda⁸ e, dall'altro lato alla *fortuna*, che regna sovrana su re, papi, uomini e donne comuni. Prudenza e Fortuna sono le contrapposte componenti delle azioni umani, l'una tenta di trovare un equilibrio, l'altra lo sconvolge o attenta all'equilibrio. Entrambe sono necessarie all'uomo e all'azione umana.

La fortuna è un altro concetto di amplissimo respiro, che proprio Machiavelli pone in primo piano nella sua visione marcatamente laica. Elemento legato al caso, al capriccio degli dei e all'audacia dei conquistatori di sogni, la fortuna non può trovare, in questa breve riflessione teorica, maggiore spazio di questo breve accenno, al fine di non perdere di vista l'obiettivo della ricerca di una possibile convergenza teorica tra Machiavelli e Suárez, rappresentando essa proprio uno degli elementi di maggiore distanza concettuale tra i due pensatori.

Come è evidente, anche nelle parole di De Mattei⁹ riportate all'inizio di questo scritto, sono proprio le azioni che tendono alla felicità ad essere oggetto di studio e Pontano ha ben chiaro che l'uomo, a cui si rivolge, è spinto all'agire per il bene di se stesso, per il raggiungimento di quella felicità che soltanto il *bene vivere* gli garantisce di ottenere.

L'uomo di Pontano, allora, è un *homo bene constitutus*, che cerca concretamente di realizzarsi attraverso la partecipazione attiva alla vita e agli impegni di relazione sociale¹⁰, quasi riprendendo il concetto dell'*homo politicus* di aristotelica memoria.

Lontano da qualsiasi legame con la filosofia stoica¹¹, di cui pur conosceva i

⁷ G. Pontano, *De Prudentia*, Florentia, Giunti, 1508, cc. LVIII – LIX.

⁸ Si può sostenere che «Aristotle, followed by Aquinas, pointed out of 'art' had no moral connotations», mentre Pontano «silently subverted these distinctions, emphasizing the contiguity between art and politics, sapientia and prudentia». La prudenza, cioè, deve riferirsi alle azioni e alle decisioni e deve essere, in qualche modo corroborata dalla *sapientia*, la quale appartiene, invece, alla cognizione. Cfr. C. Ginzburg, *Pontano, Machiavelli and Prudence some further reflections*, in D. Ramada Curto, E. R. Dursteler, J. Kirshner and F. Trivellato (a cura di), *From Florence to the Mediterranean and Beyond. Essays in Honour of Anthony Molbo*, Olschki, Firenze, 2009, pp. 120 e ss..

⁹ R. De Mattei, cit., p. 129.

¹⁰ Cfr. M. Santoro, *Fortuna, ragione e prudenza nella civiltà letteraria del Cinquecento*, Vol. I, Liguori, Napoli, 1967, p. 32.

¹¹ Cfr. *ivi*, p. 34.

principi, il Pontano si rivela un umanista seriamente coinvolto nella rinascenza del concetto dell'uomo, ed è al concetto del *bene vivere* e, quindi per tal via, alla felicità, che l'autore napoletano dedica l'apertura del suo *De prudentia*. Del resto, nella sua impostazione, la felicità appare come il risultato più immediato e concreto dell'uomo prudente. Essa è da cercarsi nella vita quotidiana di tutti i giorni, ed è una *felicità* terrena e concreta. Per questo motivo la prudenza è detta *virtutum omnium comes et magistra*¹².

Compagna e maestra di tutte le virtù, la prudenza è virtù tra le virtù, a lei è assegnato il compito di insegnare ad agire. I Greci l'avevano identificata con la *fronesis*, il Medioevo l'aveva resa una delle virtù cardinali accanto alla giustizia, alla forza e alla temperanza, ma è con l'Umanesimo che il suo significato viene calato nel quotidiano vivere, per essere adattato alla rinascenza dell'arte e della politica. La prudenza si avvicina così ad una forma positiva di *methis*¹³, che non rinnega la sua fedeltà a Dio, ma che si vede ancorata fortemente all'umanità, perché «*mors quidem ipsa felicitas est humanae terminus, desinitque statim homo esse, ubi quis fuerit vita functus*»¹⁴.

Proprio per questo suo carattere eminentemente pratico e tuttavia legato al divino, la prudenza del Pontano appare vestire di un nuovo interesse quella stessa interpretazione che già Tommaso d'Aquino ne aveva dato intuendone ed elaborandone la portata. Infatti «la virtù umana è per s. Tommaso un abito che consente all'uomo di bene operare: tutti gli atti umani sono ispirati da due principi, l'*intellectus* o *ratio*, e l'*appetitus*; perciò ogni virtù umana è perfetta di uno di essi, di conseguenza ogni virtù, se è perfetta dell'intelletto speculativo, è *intellectualis*, mentre, se è perfetta dell'*appetitus* è *moralis*: perciò la prudenza è una virtù intellettuale e, nello stesso tempo, si accompagna alle virtù morali «*prudentia secundum essentiam suam, est intellectualis virtus; sed, secundum materiam, convenit cum virtutibus moralibus: est enim recta ratio*

¹² *Ibidem*.

¹³ A questo proposito ritengo opportuno qui fare una brevissima digressione sulla figura di *Methis*. Dea greca della prudenza, in alcune versioni appare in una accezione negativa, tuttavia essa rappresenta la capacità di adattamento alla realtà e la predisposizione, anzi una sensibilità al cambiamento, che permette una evoluzione nel futuro. Il mito vuole che *Methis* fosse annoverata tra le prime amanti/mogli di Zeus, colei che gli fornì la pozione da dare a *Cronos* per fargli vomitare i figli che aveva inghiottito. Ma *Methis* è anche colei che suggerì a Zeus di inghiottirla a sua volta per non partorire, allorquando Gea e Urano rivelano che sarebbe nato un figlio molto più potente di tutti gli dei, tale cioè da mettere a rischio la nuova pace conquistata con l'allontanamento di quasi tutti i Titani e i Giganti. Il mito narra, però, che qualche tempo dopo aver inglobato dentro di sé *Methis*, Zeus partorì, dalla testa, Athena. Cfr. P. Grimal, *Enciclopedia della Mitologia*, ed. it. C. Cordié (a cura di), Garzanti Ed., Brescia, 1999 (voce *Methis*). Non mi soffermerò oltre sul mito che ha molteplici implicazioni simboliche, ma porto qui all'attenzione del lettore una sola suggestione tra le tante. La prudenza è stata inghiottita dal dio, che, probabilmente prima ne era privo in quanto essa era al di fuori di lui; una volta interiorizzata, la prudenza (*Methis*) genererebbe la sapienza (Athena). Quindi la sapienza non è mai completamente senza genitrice, quanto piuttosto è il frutto del sacrificio di questa che passa attraverso una ragione maschile, una *ratio* che possa veicolare e vagliare le istanze, a farla essere di nuovo generativa. Questa suggestione mi pare utile per indicare come il concetto di prudenza si sia modificato nell'Umanesimo ove si era esaltata proprio la funzione di *Methis* di consigliera e capacità stessa all'adattamento che genera il futuro, e che genera la sapienza (politica).

¹⁴ G. Pontano, cit., I, p. 168 come citato in M. Santoro, cit., pp. 33-34.

*agibulum*¹⁵.

Non a caso, se la grande differenza tra Aristotele e Tommaso si individua nella collocazione della prudenza non più tra le virtù dianoetiche¹⁶, come sosteneva lo stagirita, quanto piuttosto come virtù media tra quelle intellettuali e quelle morali, è pur anche vero che il concetto tomista «*prudencia est virtus maxime necessaria ad vitam humanam*»¹⁷, in Pontano è totalmente rinnovato proprio laddove si lega la *prudencia* alla *vita humana* ed alle *actiones* conseguenti.

La prudenza mediatrice tra la ragione e la realtà diventa la virtù più concreta; è vista come virtù «*positiva di cui l'uomo disponga non per conoscere schematicamente res expetendas et fugiendas*»¹⁸ e «*ravvisarle nella realtà e di conseguenza operare scelte sicure, bensì per impegnare una lotta continua e drammatica in cui chi comanda è la ratio ma è sempre la volontà ad esser tenace ed attiva a sorreggere tale lotta*»¹⁹.

A questo punto ritengo si possa passare alla visione di Machiavelli, per mostrare quale evoluzione concettuale si è realizzata sul tema della prudenza dal trattato di Pontano alla sensibilità politica del Segretario fiorentino.

Per fare ciò torna utile riflettere su di un punto specifico, e precisamente sull'espressione di Tommaso, prima riportata, in cui si definisce la prudenza come *recta ratio agibulum*²⁰. Ebbene, tale espressione, in un certo senso riveduta, si ritrova in una lettera inviata dal Segretario fiorentino a Ricciardo Becchi²¹, in cui il riferimento è al frate Girolamo Savonarola.

La questione storica e i rapporti tra il frate, la Signoria di Firenze e il Papato, qui esulano dal campo di indagine, tuttavia la notazione non è priva di spunti per la nostra riflessione. Infatti, nella missiva, Machiavelli racconta la sua personale visione degli eventi che si stavano verificando a Firenze, riportando con precisione alcune parti di un discorso del Savonarola, tenuto la prima domenica del carnevale in San Marco²².

E, proprio in questa lettera, il Segretario fiorentino coglie l'occasione per esprimere il suo pensiero politico e laico, legato all'amministrazione della città e soprattutto all'idea di estromettere dagli affari interni qualsivoglia soggetto politico, compreso il potere politico della Chiesa di Roma che, attraverso i suoi più fedeli

¹⁵ M. Santoro, cit., p. 43, che sul punto cita, a sua volta, Tommaso d'Aquino, *La Somma Teologica*, I-II, con testo latino a fronte, ed. EDS, Bologna, 1949, qq. LVIII, art. III.

¹⁶ Aristotele, *Etica Nicomachea*, trad.it e a cura di A. Pepe, Mondadori, Milano, 2008.

¹⁷ Tommaso d'Aquino, *La Somma Teologica*, I-II, cit., qq. LVII, art. V.

¹⁸ M. Santoro, cit., p. 51.

¹⁹ Ivi, pp. 50-51. Da questo punto in poi il testo affronta quali e quante qualità e virtù servono alla prudenza, affinché essa possa esprimersi compiutamente, tuttavia tale tema esula dalla presente ricerca, per cui si rimanda al testo citato per un approfondimento.

²⁰ Tommaso d'Aquino, *La Somma Teologica*, I-II, cit., qq. LVIII, art. III.

²¹ Ricciardo Becchi era stato segretario fiorentino apostolico del papato nella città di Firenze e aveva intrattenuto per anni difficili rapporti con la santa sede nel tentativo di comporre la lite tra il Savonarola e il papato.

²² Nella lettera Machiavelli riporta che il frate, sotto consiglio o avendone sentore, aveva cambiato sede, dalla chiesa di Santa Reparata a quella di San Marco, poiché i suoi detrattori, provenienti dalla Santa Sede divenivano sempre più numerosi, così come del resto numerosi divenivano anche i suoi seguaci. Cfr. N. Machiavelli, *Lettera a Riccardo Becchi 9 marzo 1498*, in Id., *Tutte le opere*, a cura di M. Martelli, Sansoni Editore, Firenze, 1971.

sacerdoti e funzionari apostolici, finiva per intromettersi ed influenzare le decisioni di politica interna alla signoria.

Al fine di rendere più chiaro ed eloquente, attraverso le citazioni del frate, il suo stesso pensiero, Machiavelli riporta che la «*prudencia est recta cognitio agibilium*»²³. Anzi più precisamente Machiavelli riporta che, prima ancora di spiegare il passo dell'Esodo, scelto per quella domenica del 1498, Savonarola volle spiegare al suo uditorio il motivo del trasferimento da Santa Reparata a San Marco: «*et prima che venissi alla dichiarazione di queste parole, mostrò per qual cagione egli s'era ritirato indietro, et disse: "prudencia est recta cognitio agibilium"*»²⁴.

Si tratta chiaramente di una dotta citazione: la *recta ratio* di Tommaso richiama il concetto più ampio di natura creata e l'ordine che in essa viene a manifestarsi; nel discorso del frate domenicano, invece, si parla di una *recta cognitio*, alludendo forse così ad una conoscenza e ad una comprensione diretta, che sembra riferirsi, forse nell'ordine generale delle cose, più ad una comparazione attiva degli eventi umani nel loro accadere²⁵, che non ad uno scontato finalismo.

Rafforzando quel sentire pontaniano di rinnovamento dell'uomo e del legame alla felicità e al benessere da raggiungere nel corso della vita e non in una vita *post mortem*, la prudenza, intesa dal Segretario fiorentino, è la qualità che permette al principe di distinguere e valutare la bontà o meno dei consigli richiesti ai suoi ministri nell'amministrazione dello Stato. Di fatti è proprio questo alludere ad una comprensione dell'evento e ad una capacità fattuale di superare l'evento stesso che si trova alla base del concetto di *prudenza* di Machiavelli.

Per dirla in altri termini, la prudenza è divenuta, con questo ulteriore passaggio interpretativo, saggezza pratica e valutazione degli eventi, non più davvero la *fronesis*; essa, cioè, assumeva piuttosto il significato moderno di accorgimento, di valutazione circostanziale, di un adattamento ai fatti, diveniva, cioè, sempre più *metis*. Con l'interpretazione machiavelliana, la prudenza diviene una vera e propria via mediana tra il buon senso e la scaltrezza, non solo l'aspirazione, quanto piuttosto un qualcosa di più di una reale capacità di adeguarsi sempre alla realtà, ma addirittura di provocarla.

Il Segretario fiorentino aveva dato risalto al ruolo della prudenza all'interno della costruzione del suo ideale di *principe*, ovvero che «*li è necessario essere tanto prudente, che sappi fuggire l'infamia di quelle [cattive qualità] che li torrebbero lo stato, e da quelle che non gnene tolgano guardarsi, se elli è possibile; ma non possedendo, vi si può con meno rispetto lasciare andare*»²⁶.

La prudenza ha, dunque, un'importanza strategica nell'amministrazione di uno stato. Essa ne è l'essenza e, per questo, Machiavelli raccomandava al suo *prin-*

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ La *recta ratio* di Tommaso è sicuramente più comprensiva e più ampia e forse in un certo senso acquisita già, mentre la *recta cognitio* di Savonarola mi pare più ad attivarsi, più in azione che non già data, già acquisita, come mostrerebbe il testo stesso di Machiavelli.

²⁶ N. Machiavelli, *Il principe*, a cura di E. N. Girardi, La Scuola Ed., Brescia, 1974, cap. XV, p. 169.

cipe di consigliarsi soltanto con uomini saggi²⁷ e ogni volta che il suo animo glielo suggeriva. In quanto «(...) *li buoni consigli, da qualunque venghino, conviene naschino dalla Prudenza del Principe; e non la Prudenza del Principe da' buoni consigli*»²⁸.

Il *principe* di Machiavelli è un uomo capace di cogliere i mutamenti, e perfino di mutare se stesso, da profondo osservatore dell'animo umano e delle circostanze, conoscitore degli istinti più bassi della massa, come di quelli più alti, e da questa conoscenza può amministrare e tenere le sorti dello Stato.

La prudenza è, perciò, una virtù attiva come è la virtù di Machiavelli, anzi, più precisamente alla prudenza si accompagna quella *virtus* romana²⁹ che nell'azione comporta anche il rischio, la virtù e la prudenza, si realizzano in un comportamento unitario ed energeticamente vitale³⁰. La prudenza diviene una vera e propria capacità di affrontare coraggiosamente e rischiosamente gli eventi esterni, per cercare di dominarli, mutando, cambiando, assecondando la propria natura, ma soprattutto quella degli eventi che *accadono*. In questo senso, se esercitata in modo costante, la prudenza avrebbe come riflesso l'esprimersi nella capacità di cogliere il momento opportuno di combattere esattamente come quello di ritirarsi dalla battaglia. Una virtù propriamente politica per la politica sempre perigliosa dello stato.

Ed ancora si potrebbe dire che «*all'individuo prudente, che sa conoscere le cose naturali e penetrare nella realtà effettuale, spetta insomma un sapere che resta del tutto separato da quello del corpo civile, di quella moltitudine in cui pure consiste il nerbo della vita della repubblica, in cui si esplica la sua virtù*»³¹. Questa l'opinione di Ferroni, che coglie nel concetto di prudenza, quella virtù complessa a cui i romani guardavano con aspirazione e fattivo impeto. Infatti, si legge ancora «*quella del principe, del fondatore, del capo di una repubblica è una virtù trasparente a se stessa, sostenuta da un sapere che distingue attentamente il vero dal falso, la realtà dall'apparenza, che conosce le condizioni della vita naturale; la virtù del popolo è quella di chi non sa, di chi trae energia e vitalità dall'apparenza, dalle verità fittizie che il prudente favorisce a vantaggio dello Stato. Qui, come in altri punti del pensiero machiavelliano, è in atto quell'istanza della doppia verità che ha radici e motivazioni antichissime e che tanti sviluppi avrà nella teoria, nella pratica, nella vita sociale e politica dell'età moderna: un'istanza che suggerisce una distinzione netta tra chi conosce la vera struttura della realtà, la sua vuota e disperata finitudine, l'assenza e la morte di Dio, i meccanismi in atto nella vita collettiva, il senso dell'esercizio del do-*

²⁷ Cfr. *ivi*, cap. XXIII, pp. 225-227.

²⁸ N. Machiavelli, *Il principe*, cit., cap. XXII. L'aporia, secondo la quale la prudenza si spiega solo attraverso l'esempio del prudente, in cui si era già imbattuto Aristotele è presente in tutto il suo vigore teorico anche in Machiavelli, che, però ancora di più dello stagirita stigmatizza il problema. La prudenza, come è intesa dal Segretario fiorentino, non è solo una virtù già acquisita, ma deve anche crescere e costituirsi a sua volta, quindi, deve autoprodursi. Cfr. D. Taranto, *La virtù della politica. Civismo e prudenza tra Machiavelli e gli antichi*, Bibliopolis Editore, Napoli, 2003, p. 125.

²⁹ A differenza dell'*aretè* greca, forse di natura più statica e contemplativa, la *virtus* romana aveva in sé il concetto dell'azione eroica del soldato e strategica del grande uomo politico. La *virtus* è perciò il concetto più adeguato al discorso interpretativo compiuto dal Segretario fiorentino. Tuttavia anche per questo concetto possiamo solo accennarvi rapidamente in funzione della ricerca stessa.

³⁰ Cfr. G. Ferroni, *Machiavelli, o dell'incertezza. La politica come arte del rimedio*, Donzelli Editore, Roma, 2003, pp. 87 e ss.

³¹ *Ivi*, p. 93.

minio (quella che Leopardi indicherà come la filosofia svelatrice delle illusioni), e chi può sopportare la stessa realtà, adeguarsi ai principi di una vita civile, solo rimanendo nel cerchio del non sapere, dell'illusione, ignorando la verità delle cose e dei rapporti umani»³².

Per governare bisogna tenere assieme «l'audacia e la riflessione prudente, la saviezza e l'impeto»³³, dunque il principe doveva interpretare la figura del centauro³⁴. E questa visione di Machiavelli è una vera innovazione rispetto al pensiero e alla tradizione medievale.

Con disinvoltura, prendendo a riferimento la prudenza *virtutum omnium comes et magistra*, il Segretario fiorentino lega tale concetto a quello della giustizia. Questo legame – prudenza-justizia – rappresenta un legame teorico forte, che verrà ripetuto e comprovato ben oltre lo stesso Segretario fiorentino, il quale, dal canto suo, lo ritiene duttile al punto da comprovare con ciò come la prudenza sia tanto una virtù quanto più propriamente una speciale abilità³⁵.

Non vi è un riferimento teologico, pur essendo sia la prudenza che la giustizia annoverate, come si diceva prima, tra le virtù cardinali, ma è pur vero che, spesso, la prudenza si esercita soprattutto nel giudicare, nel fare giustizia; in questo senso Machiavelli recupera questo legame, rendendolo funzionale al suo pensiero politico laico, nel quale la giustizia o, meglio, l'azione giusta coincide con l'effetto utile.

La prudenza di Machiavelli sembra tornare all'origine, oscillando tra la previsione razionale e l'intuizione³⁶. Vista come una abilità, essa è una «capacità di considerazione del futuro che consiste nel vedere o nel prevedere discosto, in una forma di vera e propria conoscenza. (...) Come nella medicina c'è un male facile da curare ma la cui prognosi è difficile, e difficile da curare una volta che sia stato tardivamente individuato, così “interviene nelle cose di stato, perché conoscendo discosto, il che non è dato se non a uno prudente, e mali che nascono in quello si guariscono presto; ma quando, per non li avere conosciuti, si lasciano crescere in modo che ognuno li conosce, non vi è più rimedio”»³⁷.

La prudenza, quindi, finisce sempre per avere come oggetto e come traguardo il bene, ma il suo declinarsi nella vita reale per il raggiungimento del bene lascia spazi anche alla scelta di un “male”. Infatti non tutte le decisioni rivolte al bene producono effetti positivi, per questo motivo la prudenza è un valido alleato anche nella scelta di quello che appare come il “male minore”³⁸, così come le azioni che operano nel male possono portare il bene.

³² Ivi, pp. 93-94.

³³ D. Taranto, cit., p. 110.

³⁴ Cfr. *ibidem*.

³⁵ Cfr. D. Taranto, cit., p. 121. A tal riguardo ricordiamo sempre quanto riportato a proposito della lettera a Ricciardo Becchi, dove Machiavelli definisce, riportando una citazione del Savonarola, la prudenza come *retta cognitio agibilium*.

³⁶ Cfr. D. Taranto, cit., p. 123, dove si legge che il riferimento è proprio ad Aristotele. Ritengo, infatti, che Machiavelli, più di ogni altro autore, sia stato capace di rendere attivo e vitale il concetto di prudenza, che lo stesso Aristotele aveva teorizzato, ma che, in qualche modo restava statico.

³⁷ Cfr. D. Taranto, cit., p. 122, il virgolettato si cita Machiavelli, *Il Principe*, c. III, 26 e si cfr. anche Machiavelli, *Discorsi sulla prima decina di Tito Livio*, c. XVIII, 24.

³⁸ Cfr. D. Taranto, cit., p. 122, dove si cita per l'appunto un passo della commedia del Segretario fiorentino la Mandragola.

In conclusione, nella visione politica di Machiavelli la prudenza si esprime non solo in una dimensione politica in cui duella con gli eventi e li domina, ma si esprime in una dimensione «*legislativo-costituzionale, che esalta la capacità architettonica della politica medesima. (...) Addossando sulle spalle del prudente legislatore la responsabilità di disegnare come un'opera d'arte la costruzione di uno stato e chiedendo a viva voce che egli sia uno, come sembra essere postulato da ogni mito di fondazione di un ben congegnato ed unitario meccanismo istituzionale (...) Machiavelli allarga il campo semantico della prudenza alla sfera tutta della legislazione (...)»³⁹. Il Segretario fiorentino pone come bene dello stato la sopravvivenza dello stato medesimo nella sua interezza e l'esercizio della prudenza è garanzia del tempestivo intervento sui suoi mali e, quindi, della sua stabilità. In questo senso, assume un valore oltre che costitutivo ed essenziale, anche positivo nell'esserne il riferimento.*

Fino a qui si è evidenziata la svolta interpretativa dell'umanesimo machiavelliano nel concetto di prudenza, ma l'evoluzione della sua nozione è proseguita, per tanti versi, anche nella controriforma e, precisamente, nella ripresa dello studio della *Summa Theologiae* di Tommaso d'Aquino, con i pensatori della seconda scolastica. Accanto a questo rinnovato interesse morale e spirituale, le opere di Machiavelli, che pure immensa parte ebbero (e continuano tutt'oggi ad avere) nella formazione degli stati moderni, furono oggetto di feroci critiche anche da parte dei contemporanei. Ma i bersagli e le critiche al realismo politico nascono pur sempre dallo stesso, se ne servono e, a maggior ragione, finiscono per esserne figlie. In questo senso anche la critica diretta di Francisco Suárez, che evidenziava come un fattore negativo il ritenere la politica autonoma dalla morale⁴⁰, in realtà non sembrerebbe dire nulla di innovativo rispetto alle critiche pregresse. Del resto, ben in altri termini era solito esprimersi il gesuita in caso di critica *ideologica*⁴¹.

E, infatti, il pensiero politico del gesuita, in qualche modo, sembrerebbe proprio essere debitore in merito al concetto di prudenza della visione estremamente pratica e duttile di Machiavelli.

Per Suárez il concetto di prudenza non appartiene, come qualità, ad un uomo specifico quale è il legislatore o l'amministratore del governo cittadino, ma è connaturale all'uomo come tale, poiché esso si presenta nella forma di prudenza mera o semplice, capace di direzionare correttamente il soggetto agente nella propria vita di relazione ciò mostrerebbe una sensibile distanza da Machiavelli. L'uomo suáreziano non può essere pensato, scomposto ed analizzato senza i suoi simili e in questo senso sembra trovare molti punti di accordo con l'uomo immaginato e studiato da Pontano e, per questa via, anche dallo stesso Machiavelli.

Così, se la somma differenza con Machiavelli resta rispetto all'idea per cui l'uomo sia profondamente legato al suo Creatore e che rinvenga in esso il suo

³⁹ Ivi, p. 126.

⁴⁰ Cfr. C. Giacon, *Machiavelli, Suárez e la ragion di Stato*, cit., p. 190.

⁴¹ Si pensi, tra i tanti, al caso di Giacomo I, re di Inghilterra, verso il quale, ben prima della pubblicazione della *Defensio fidei*, Suárez aveva già chiaramente espresso tutto il suo disappunto. Ma si pensi anche allo stesso Tommaso d'Aquino, che, pur trattato con la dovuta venerazione che si riserva ad un maestro, viene spesse volte reinterpretato, piegato e criticato dal gesuita per giungere ad una nuova definizione del caso, di volta in volta, preso in esame.

modello anche politico, la differenza si assottiglia con la visione del Pontano, con il quale condivide le fonti concettuali.

Infatti, anche in Suárez, come in Pontano, il concetto di prudenza passa attraverso il filtro dello studio approfondito dei testi di Aristotele e di Tommaso, con cui entra in un ideale dibattito; tuttavia, come in Machiavelli, non si ritrova un vero e proprio trattato sulla *prudencia*, ma piuttosto il tema viene affrontato *prudentermente* in diverse opere, lì dove se ne presenta una pressante occasione di riferimento. Infatti, all'interno del trattato sugli *atti umani*⁴², nella terza *disputatio*, intitolata *de virtutibus in genere*, Suárez sente di dover trattare maggiormente della prudenza.

Il contesto teologico è forte, poiché l'opera concerne non solo una sterile classificazione degli atti umani, quanto piuttosto un ragionamento e una ricostruzione delle virtù, delle passioni, dei vizi e degli errori che conducono l'uomo, rispettivamente, alla salvezza, alla richiesta di un perdono o alla dannazione. Di conseguenza, l'obiettivo di Suárez, in quest'opera, è quella di chiarire non solo gli aspetti più prossimi all'uomo per l'applicazione delle virtù che gli sono state trasmesse nell'atto creativo, ma anche quali e quante virtù esistano perché l'uomo possa raggiungere la perfezione in vita.

Nello specifico, nella terza sezione della disputazione citata, Suárez affronta il problema della divisione delle virtù che si definiscono per tradizione *intellectuales*, le quali servono, proprio secondo il dettato di Aristotele, a discernere *verum a falso*⁴³.

Seguendo la classica divisione fornita dallo stagirita e veicolata da Tommaso d'Aquino⁴⁴, le virtù intellettuali sono l'*intellectus*, la *sapientia*, la *scientia*, la *prudencia* e l'*ars*. Esse, poi, vengono a loro volta raggruppate in virtù speculative e pratiche. Ancora una volta lo studio dei testi dello stagirita è completato dallo studio del santo domenicano, così che le prime tre virtù – *intellectus, sapientia et scientia* – saranno considerate speculative mentre le ultime due virtù – *prudencia et ars* – saranno considerate pratiche.

Questo è lo schema classico. Ma Suárez vi obietta che la prudenza e l'arte sono tuttavia capaci di dirigere al meglio le virtù speculative, sostenendo che «*quia non sunt proprie cognoscitivae, sed veluti dirigentes et imperantes, itaque volunt prudentiae munus non esse judicare quod verum sit, sed post illud iudicium imperare, quid agendum sit: et similiter artis prout a scientia distinguitur, non esse docere quomodo faciendum sit opus, illud enim efficere*

⁴² Quest'opera, edita postuma, è il frutto dei corsi tenuti nel 1583 al Collegio Romano, che si ripeterono poi nel tempo lì dove il *Doctor Eximius* andò a ricoprire la cattedra di teologia, dato il contesto di opere di insegnamento. Gli scritti suáreziani hanno una chiarezza ed una esaustività tale da farli assimilare a manuali di teologia, metafisica o politica. Essi, spesso, sono il frutto di sollecitazioni, istanze e dubbi posti durante le lezioni; anche la *Defensio fidei*, ad esempio, che venne commissionata dal papa a seguito della lunga diatriba con Giacomo I d'Inghilterra, mostra una struttura di sillogismi solidi ed essenziali alla dimostrazione, sempre esaustivi, che mai trapelano quel tormento tipico dell'epoca vissuta dal gesuita.

⁴³ Ivi, p. 483

⁴⁴ «Dividit Aristoteles 6, Ethicorum, cap. 3, intellectualem virtutem in quinque species, *intellectum, sapientiam, scientiam, prudentiam et artem*, de qua divisio multa dicit D. Thomas 1, 2, q.57». F. Suárez, *De actibus, qui vocantur passionibus, tum etiam de habitu, praesertim studiosis, ac vitiosis*, Parisiis, apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam editorem, 1856, in *Opera Omnia*, Tomo IV, tractatus IV, disputatio III, sectio III, par. 1, p. 482.

scientias practicas»⁴⁵. La conclusione cui arriva è che tuttavia esse «*in intellectu scilicet non posse esse actum, qui non sit vel cognitio, vel locutio, atque adeo intellectum non dirigere, nec imperare nisi iudicando quid sit agendum*»⁴⁶.

Non resta allora che cercare di intendere al meglio quale sia la differenza tra la prudenza e l'arte. Ancora una volta il riferimento Suárez lo rinviene in Aristotele e si può brevemente, ma molto efficacemente affermare che il discrimine tra le due virtù pratiche si possa così indicare «*prudencia[m] vero agibulum, id est, internam electionum, non est enim putandum prudentiam, nullo modo versari in operibus externis. (...) ars enim praecipue intendit informare opus externum, internum vero solum in quantum habet vim movendi ad opus*»⁴⁷.

Tuttavia è proprio la prudenza, più della stessa arte, ad esser spesso usurpata, ovvero modificata nel suo fine ultimo, per divenire una *virtus simpliciter*, se si pensa alla *prudencia militaris* o a quella *mercatoris*⁴⁸. Ma è proprio a questo proposito che Suárez, dissolvendo ogni obiezione e contrasto teorico afferma «*Actus prudentiae, quatenus procedunt ad intellectu, non sunt per se boni moraliter, sed solum quatenus a voluntate pendent, quia per se non sunt liberi: ergo nec ipse habitus erit per simpliciter virtus*»⁴⁹. E la risposta è nel fatto che quegli atti, ovvero quelli posti in essere in situazioni particolari come quelli vissuti da un militare o da un mercante e così via, non sono *per se et intrinsece bonitate morale[s]*.

Tornando al caso pratico, alla mondanità vissuta, Suárez mette in dubbio quanto Tommaso d'Aquino aveva riportato al fine *honestum* dell'uomo; spezza cioè quel collegamento che, nel domenicano, legava l'azione al suo fine e questo alla bontà intrinseca.

Eppure il gesuita sostiene, secondo il dettato tomistico, proprio che la prudenza sia una virtù oggettivamente peculiare, in quanto conosce l'universale e il particolare; allora questa apparente aporia, questo apparente conflitto teorico tra il maestro e l'allievo trovano una loro composizione nel superamento di quanto sostenuto da Tommaso.

«*Huiusmodi est prudentia, quae etiam si non eliciat formaliter bonos moraliter; est tamen regula eorumdem actuum, et id esse infallibiliter movetur ad honestum, et optime disponit ad operationes humanas, ut in specie et modo constitutas, et ideo virtus simpliciter censetur*»⁵⁰.

Suárez è chiaro, e ancora di più lo sarà quando, nel trattatello sul *De voluntario et involuntario*⁵¹, a proposito dell'ignoranza che possa essere considerata come scusante nell'agire umano, afferma «*est enim prudentia optima regula humanorum actuum*»⁵².

⁴⁵ Ivi, par. 2, p. 482.

⁴⁶ Ivi, p. 483.

⁴⁷ Ivi, par. 5, p. 483.

⁴⁸ Ivi, par. 7, p. 483.

⁴⁹ Ivi, par. 8, p. 483.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ F. Suárez, *De voluntario et involuntario in genere, deque actibus voluntariis in speciali*, Parisiis, apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam editorem, 1856, in *Opera Omnia*, Tomo IV, tractatus I.

⁵² Ivi, disputatio IV, sectio III, par. 29, p. 232. In particolare il gesuita si sofferma ad esaminare sul punto se la *diligentia* possa considerarsi sufficiente *ad indicandam inadvertentiam inculpabilem*. Al fine della ricostruzione dei casi si legge: «*si homo prius quam libere eligat,*

Per il gesuita, quindi, per giungere ad affermare che la prudenza possa conoscere l'universale ed il particolare, ed anzi possa a quest'ultimo applicarsi efficacemente bisogna che *«judicium illud practice practicum de honesto eligendo, procedere a consilio, quod quidem consilium requirit, et inquisitionem et inventionem mediorum, propter quae adjunguntur prudentiae eubolia, synesis et gnomi, scilicet ad inveniendum media ad judicandum per inferiores, vel superiores causas, vel ad judicandum secundum communes regulas, vel secundum extraordinarios eventus (...)*»⁵³.

È da questa connessione logica che sembra ancora più evidente come Suárez sia entrato così profondamente nel pensiero di Tommaso per arrivare a modificarne efficacemente il senso. Mentre, infatti, per Tommaso, la virtù pratica della prudenza è sì legata all'intelletto, anzi alla facoltà attiva della razionalità, essa *est enim recta ratio agibile*, ma per Suárez è in qualche modo la prudenza a garantire quel legame con il giudizio degli atti umani, che non si riusciva ad evincere completamente nella definizione di legge.

Mi spiego meglio, l'assonanza tra la definizione di legge di Tommaso, *lex est regula et mensura actuum*⁵⁴, e la definizione di prudenza di Suárez, *est enim prudentia optima regula humanorum actuum*⁵⁵ è evidente. E lo è ancora di più se si riflette sui termini *eubolia*, *synesis* e *gnomi*, usati dal gesuita per individuare come la prudenza vada ad agire per giudicare correttamente le azioni compiute dagli uomini.

La prudenza, quindi, si accompagna all'*eubolia*, ovvero al buon consiglio⁵⁶, come già aveva detto Tommaso, ma si accompagna anche alla *synesis*, ovvero alla perspicacia, ed alla *gnomi*, ovvero al goniometro, ovvero sia ad uno strumento di precisione che viene usato per calcolare ampiezze degli angoli, ma anche valutare le inclinazioni sulla linea dell'orizzonte. L'insieme di tutte queste caratteristiche mi induce a ritenere che la prudenza, per Suárez, non fosse così solo una virtù, le cui fondamenta risiedono nella teologia, ma essa rappresenti piuttosto lo strumento per decodificare quel mondo pieno di contraddizioni e di continue sollecitazioni che altrimenti non potrebbero essere comprese e recepite.

La prudenza di Machiavelli, quale virtù umana attiva, è riportata da Suárez all'interno del quadro interpretativo teologico, da cui si era allontanata, per non esser più soltanto una virtù cardinale, né tanto meno solo una *virtus romana*. Detto in altri termini Suárez cerca di mettere in pratica in un ambito teologicamente compatibile quello che il Segretario fiorentino aveva solo teorizzato per il buon

seu amet objectum propositum, faciat mediocrem diligentiam juxta capacitatem suam, ut prudenter de tali actione, vel objecto judicet, tunc inconsideratio remanens erit involuntaria: sivero pro qualitate negotii imprudenter se gerat, temereque se exponat periculis practice errandi, tunc non excusabitur, et inconsideratio durans erit indirecte voluntaria(...). homo prudenter se gesserit, et utrum fuerit in morali potestate ejus amplius faceret». Ibidem.

⁵³ F. Suárez, *De actibus*, cit., disputatio III, sectio III, par. 9, p. 484.

⁵⁴ Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica*, I-II, cit., qq. 90, art. 1.

⁵⁵ F. Suárez, *De voluntario et involuntario*, cit., disputatio IV, sectio III, par. 29, p. 232.

⁵⁶ Il termine di aristotelica memoria è tratto dal testo di Tommaso di critica alla politica proprio dello stagirita, dove si trova enunciato l'esempio di Eubolo, il buon consigliere della città. Lo stagirita pensa però all'*eubolia* esattamente come al "buon consiglio", mentre Tommaso la ritiene parte fondamentale della prudenza, quasi che essa ne costituisca la parte potenziale, Tommaso D'Aquino, *La Somma Teologica*, cit., II-II, q.48.

governo e per il principe.

Legando la prudenza alla giustizia, quest'ultima è intesa non nel suo significato di virtù cardinale, bensì in quello ben più terreno e mondano di amministrare e render giustizia. Suárez, in sostanza, moltiplica i campi di applicazione della prudenza, rivestendola di quella praticità che Machiavelli aveva, nelle sue opere, descritto come il *comportamento del principe prudente*.

In questo senso il riferimento teologico completa quel che il legislatore (principe) machiavelliano avrebbe dovuto fare per mantenere a lungo il suo stato, quindi, in Suárez la prudenza diviene elemento essenziale alla ricerca della perfezione.

Più specificamente in Suárez, quando si parla di unione che esiste tra l'uomo e Dio, si può osservare come nella creatura ci sia qualcosa del suo Creatore e, pertanto, si può studiare l'uomo nella sua funzione di legislatore, approfondendo la modalità attraverso cui egli possa giungere ad emanare una norma.

È evidente che il pensiero di Dio è un pensiero che comanda, ordina e dà vita. Esso è creazione immediata e si esprime in un momento unico, che non abbisogna di nient'altro per esser perfetto. Nella sua perfezione tale pensiero divino trasmette sempre qualcosa di sé nell'intimo della sua creazione e, per questo motivo, si può pensare che, allo stesso modo, si possa verificare se pensassimo al Creatore solo nella sua funzione di legislatore.

Al contrario di quello creativo di Dio, il pensiero dell'*homo legislator*⁵⁷ di Suárez è un pensiero complesso, necessariamente imperfetto e certamente perfezionabile, composto di due momenti specifici. Vi è un primo momento, che si può definire costitutivo e si esprime nel giudizio sulla bontà o meno di una legge positiva rispetto alla sua proponibilità nella *communitas*; vi è poi un secondo momento, che si può definire manifestativo o del perfezionamento e si esprime nella emanazione effettiva della norma⁵⁸. Entrambi i momenti devono rispondere ai requisiti di prudenza e razionalità, in senso effettivo, ossia valutabile negli effetti concreti. «*Hoc manifestum est, quia sine tali iudicio non potest lex prudenter et rationaliter ferri*»⁵⁹.

Più analiticamente, quindi, all'uomo-legislatore suáreziano si potrebbe richiedere una specifica operazione di bilanciamento dell'uso della ragione, o meglio dell'intelletto e della logica ad esso consequenziale, con l'esperienza, perché «*come in ogni privata persona è richiesta la prudenza per comandare a sé o ad altri singole azioni, così nel principe*»⁶⁰ si richiede una «*prudencia política, seu architectonica*⁶¹ ad leges ferendas»⁶².

⁵⁷ L'espressione è dell'autrice.

⁵⁸ Per la descrizione più puntuale dei due momenti di cui è composto il pensiero umano si veda A. Morta Figuls, *La causa proxima de la obligacion de la ley humana según Suárez*, Ars Nova, Roma, 1949, pp. 18 e ss., ed anche C. Faraco, *Obbligo politico e libertà nel pensiero di Francisco Suárez*, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 65-67.

⁵⁹ F. Suárez, *Tractatus de legibus*, cit., liber I, caput IV, par. 6, p. 16.

⁶⁰ Traduzione in F. Suárez, *Trattato delle leggi e di Dio legislatore*. Libro I, a cura di O. De Bertolis, Introduzione di F. Todescan, ed. Cedam, Padova, 2008, p. 74.

⁶¹ *Ibidem*. A tal riguardo ben chiara è la nota 12, p. 74 di De Bertolis, che spiega come il termine architettonico sia proprio detto di quelle materia che organizza le nozioni tratte da altre discipline, come può esserlo la matematica rispetto alla fisica perché organizza le nozioni di un'altra materia (la fisica, appunto) con il suo linguaggio matematico.

⁶² F. Suárez, *Tractatus de legibus*, cit., liber I, caput IV, par. 6, p. 16.

È evidente la gravità del ruolo a cui è sottoposta l'autorità, la cui responsabilità, a differenza del privato, non si commisura soltanto alle azioni del quotidiano e alle relazioni con gli altri consociati, ma piuttosto finisce coll'essere determinante su tali azioni e relazioni. Il suo operato, ovvero l'individuazione della giusta legge, si manifesta come precipitato nell'agire dei consociati, i quali, se da un lato rappresentano la continua istanza di tutela delle molteplici sfaccettature della vita, dall'altro lato sono il banco di prova reale della tenuta e dell'efficacia delle regole pensate dal sovrano.

Il termine *architectonicus*, che ha evidenti radici aristoteliche, permette di aprire la mente a suggestioni che suggeriscono la possibilità di ripensare la città (*polis*) come organizzata dalla prudenza ovvero da una saggezza pratica ed esperta, che è anche duttilità all'accettazione di tutte le diversità all'interno della struttura portante ed unificante, ma anche capacità di determinare situazioni concrete.

Può essere efficace spiegare i concetti di cui stiamo parlando immaginando la città come una struttura architettonica, e più specificamente come un tempio greco⁶³, si dovrebbe concepirla necessariamente capace di accogliere l'alternativa e l'eccezionale, per cui l'introduzione della prudenza, ossia della situazione dell'eccezionale per l'appunto, non altera la compattezza e l'organicità delle fondamenta, ma le integra, stabilendo le adeguate aperture alla sua normativa, ovvero il cuore pulsante della città stessa.

Descriverei, quindi, sinteticamente ogni parte di questo immaginario tempio, facendo sì che ad ogni parte della struttura corrisponda un concetto essenziale alla vita della città, al fine di rendere più chiara l'ardita metafora. Il colonnato segna l'aspirazione verso l'alto e il sostegno della facciata esterna del tempio, ma il colonnato medesimo si può interpretare come segnale di apertura al mondo verso l'esterno. La sua stabilità e l'essere fondato solidamente su di un basamento, che è divenuto prolungamento della terra stessa su cui insiste, inducono a pensare all'essere unito, anche concettualmente, al centro nevralgico della creazione. La luce e l'aria che vi entrano segnano, al contempo, la compattezza della struttura, ma anche la duttilità della stessa. Il *naos*, ovvero dove è posta l'effigie della divinità, si presenta, in questa immaginifica rappresentazione, come il contenitore degli elementi costituenti la città stessa, il richiamo, anzi il contatto con la legge naturale insita nel mondo⁶⁴.

È possibile un parallelo con Machiavelli? In luogo della legge naturale subentra in Machiavelli il principio di effettualità in maniera marcata.

In Suárez si eclissa il riferimento ad una architettura sociale statica per far posto ad un dinamismo vitalistico, dove l'uomo, anzi gli uomini fanno la comunità sociale, e perciò non vi è bisogno di riferirsi alla città come ad una ossatura meccanica, ma piuttosto come ad un corpo dotato di un'anima⁶⁵, dove *«rectum autem ac*

⁶³ La scelta dell'immagine del tempio trova giustificazione in un più ampio ragionamento che può essere reperito in C. Faraco, cit., pp. 76-80.

⁶⁴ Cfr. G. Morolli, *Le membra degli ornamenti. Sussidiario illustrato degli ordini architettonici con un glossario dei principali termini classici e classicistici*, Alinea Editrice, Firenze, 1986.

⁶⁵ Nel primo libro, il riferimento all'ossatura della città è più pregnante, anche perché si analizzano più in particolare gli elementi teorici della legge, già dal secondo libro in

*sanum prudentiae iudicium maxime pendet ex sapienti consilio*⁶⁶, perché il compito più difficile è quello di amministrare rettamente lo stato. Suárez richiama così, attraverso Giovanni Crisostomo nella lettera agli Efesini, quel passaggio originale e laico di Machiavelli in cui, in fondo, è la prudenza del principe ad indicare il consiglio giusto da seguire: «(...) li buoni consigli, da qualunque venghino, conviene naschino dalla Prudenza del Principe; e non la Prudenza del Principe da' buoni consigli»⁶⁷.

Ma ancora più, in tutti quei casi in cui la vita ci chiama a ponderare una scelta, un giudizio o, nel caso in cui rivestissimo particolari cariche pubbliche, Suárez afferma che «*in quibus prudentia opus est ad ponendam, et periculi, et nocuenti gravitatem ex una parte, et ex alia qualitatem actionis prohibita et circumstantias ejus ut ita rationabiliter judicari possit, an in tali eventu obligatio censurae, et prohibitio cessent*»⁶⁸.

Ed è sempre la prudenza che, tornando a essere *recta ratio*, ma pratica come una *recta cognitio agibilium*, indica che «*ratio autem est, quia bonum ex integra causa etc, prudentia autem, recta ratio, ut actus bene fiat, non solum judicat de objecto, sed etiam de circumstantiis omnibus actus, et objecti semper pendet mediocritas, et ex quibus fere honestas objecti ut hic et nunc appetendū*»⁶⁹.

poi, Suárez ha come obiettivo l'uomo sia come legislatore, sia come fruitore della legge.

⁶⁶ F. Suárez, *De regula societate Jesus*, Parisiis, apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam editorem, 1860, in *Opera Omnia*, Tomo XVI bis, p. 893. Il riferimento è tratto proprio all'interno del libro che si occupa della professione di fede e, in particolare, del capitolo intitolato *de voto audiendi consilia generalis*.

⁶⁷ N. Machiavelli, *Il principe*, cit., cap. XXII.

⁶⁸ F. Suárez, *De censuris*, Parisiis, apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam editorem, 1861, in *Opera Omnia*, Tomo XXIII, p. 183. La disputazione di riferimento è intitolata *de effectibus censurae*.

⁶⁹ F. Suárez, *De Malitia*, Parisiis, apud Ludovicum Vivès, Bibliopolam editorem, 1856, in *Opera Omnia*, Tomo IV, p. 396.